

BOLALAR ADABIYOTI FANIDAN NOSTANDART TEST

TOPSHIRIQLARI

НЕСТАНДАРТНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

NON-STANDARD TEST TASKS IN CHILDREN'S LITERATURE

Ilhomjon Ubaydullayev

Andijon davlat pedagogika instituti

Boshlang‘ich ta‘lim kafedrasida dotsenti

Аннотация: ushbu maqolada “Bolalar adabiyoti” fanidan nostandart test topshiriqlarining mazmuni, tuzilishi va ularning ta‘lim jarayonidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda nostandart test topshiriqlarining o‘quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish, matni chuqur anglash, adabiy-estetik didni shakllantirish va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatiga ko‘rsatadigan ta‘siri yoritilgan. Shuningdek, nostandart topshiriqlarning an‘anaviy testlardan farqli jihatlari, ularning metodik asoslari va amaliy qo‘llash imkoniyatlari ilmiy asosda ko‘rib chiqiladi.

Ключевые слова: Bolalar adabiyoti, nostandart test topshiriqlari, ta‘lim metodikasi, ijodiy fikrlash, estetik tarbiya, mustaqil o‘qish, adabiy tahlil.

Аннотация: в данной статье анализируется содержание и структура нестандартных тестовых заданий по дисциплине «Детская литература», а также их значение в образовательном процессе. В исследовании освещается влияние нестандартных тестовых заданий на развитие творческого мышления учащихся, глубокое понимание текста, формирование литературно-эстетического вкуса и умения принимать самостоятельные решения. Кроме того, рассматриваются отличия нестандартных заданий от традиционных тестов, их методическая основа и возможности практического применения.

Ключевые слова. Детская литература, нестандартные тестовые задания, методика обучения, творческое мышление, эстетическое воспитание, самостоятельное чтение, литературный анализ.

Abstract: this article analyzes the content and structure of non-standard test assignments in the subject of "Children's Literature" and their significance in the educational process. The study highlights the impact of non-standard test assignments on the development of students' creative thinking, deep text comprehension, the formation of literary and aesthetic taste, and the ability to make independent decisions. Furthermore, the differences between non-standard and traditional tests, their methodological basis, and possibilities for practical application are examined.

Keywords. Children’s literature, non-standard test assignments, teaching methodology, creative thinking, aesthetic education, independent reading, literary analysis.

Oliy ta’lim pedagog – olimlari oldida jamiyatimizning ham jismonan, ham aqlan yetuk mutaxassislarini - ijtimoiy hayotda - davlat ishlarining turli jabhalarida, fan va madaniyat sohasida faollik bilan ish olib borishga qobiliyatli hamda o‘qimishli yoshlarni tarbiyalash va voyaga yetkazishdek mas’uliyat turadi. Bu boshqa fanlar qatori bolalar adabiyoti fani oldiga ham muhim vazifalar qo‘yadi. Bugungi kunda yurtimizda dunyoning rivojlangan mamlakatlari tajribasida sinab ko‘rilgan va milliy ta’lim tizimiga keng tatbiq etilayotgan ilg‘or pedagogik texnologiyalar asosida o‘quv – tarbiya jarayonini tashkil etishga katta e’tibor qaratilmoqda. Bu borada “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi” va “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun dasturilamal bo‘lib xizmat qilmoqda.

Talabalarining bolalar adabiyoti fanidan Blum taksonomiyasi bo‘yicha bilish o‘quv maqsadiga erishganligini nazorat qilishda ular tomonidan muayyan mavzu bo‘yicha ma’lumot va axborotlarni o‘zlashtirganlik darajasini aniqlash maqsadga muvofiq. Buning uchun talaba mavzu bo‘yicha obyektlarni aniqlashi, ularga ta’rif berishi, ma’lumotlarni qayta ishlashlari, o‘z fikrini bayon etishi, muayyan jarayon, obyekt yoki voqeaning tushuntirishi, mazkur jarayon, obyekt yoki voqeaning o‘ziga xos xususiyatlarini ajratib ko‘rsatishi kerak bo‘ladi. Ushbu fikrlarni standart o‘quv va test topshirig‘i bilan amalga oshirib bo‘lmaydi, bilish o‘quv maqsadiga erishilganlik darajasini aniqlashda quyidagi rasmlari va ko‘p javobli nostandart testlardan foydalanish tavsiya etiladi. Bolalar adabiyoti fanidan mazkur test topshiriqlari talabalarining o‘zlashtirgan nafaqat bilimlarini balki obyekt va uning qismlarini tanish, o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash ko‘nikmalarini nazorat qilish va baholash jarayonini haqqoniy va odilona amalga oshirish imkonini beradi.

1. Ertakli rasm qaxramonlarini aniqlang va jadvalga har bir rasm ostiga mos raqamlarni yozing.

1) “Ayoz bobo” ertagi; 2) “Ur to‘qmoq”ertagi; 3) “Qizil qalpoqcha”ertagi; 4) “Maugli”ertagi; 5) “Maqtanchoq quyon”ertagi; 6) “Bo‘g‘irsoq”ertagi; 7) “Uch og‘ayni botirlar”ertagi

Rasmlari va ko‘p javobli nostandart test javobi quyidagicha bo‘ladi.

2	3	6	1	7	5	4
---	---	---	---	---	---	---

2. Quyidagi asarlarni Eyler-Venn diagrammalari orqali aniqlang va jadvalga har bir diagramma ostiga amalga mos raqamni qo‘ying.

- 1) “Sariq devni minib”;
- 2) “Shum bola”;
- 3) “Besh bolali yigitcha”;
- 4) “Mungli ko‘zlar”;
- 5) “Oq kema”.

Javobi:

3. Ertak belgilarini aniqlang va jadvalga har bir rasm ostiga mos raqamlarni yozing.

- 1) “Bo‘g‘irsoq”ertagi
- 2) “Maugli”ertagi
- 3) “Maqtanchoq quyon”ertagi
- 4) “Ayoq bobo” ertagi
- 5) “Uch og‘ayni botirlar”ertagi
- 6) “Qizil qalpoqcha”ertagi
- 7) “Ur to‘qmoq”ertagi

Жавоби:

2	7	6	1	5	3	4
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

4. Rus bolalar shoiri K.I.Chukovskiyning quyidagi she‘riy asarlarini raqam bilan aniqlang va tartiblang.

- 1) «Moydodir»,
- 2) «O‘g‘irlangan quyosh»,
- 3) «Fedorining g‘ami»,
- 4) «Doktor Aybolit»,
- 5) «Suvarakxon»

To‘g‘ri javob				
3	5	2	1	4

5. Tasvirda qaysi ertak tasvirlangan?

	A	«O‘g‘irlangan quyosh» ertagi
	B	«Moydodir», ertagi
	C	“Fedorinaning g‘ami” ertagi
	D	“Doktor Aybolit” ertagi
	E	”Suvarakxon” ertagi
To‘g‘ri javob: D “Doktor Aybolit” ertagi tasvirlangan		

6. Tasvirda qaysi makon tasvirlangan?

	A	Toshkent shahridagi Bobur nomli istirohat bog‘i
	B	Toshkent shahridagi G‘afur G‘ulom nomli istirohat bog‘i
	C	Toshkent shahridagi Alisher Navoiy nomidagi Milliy bog‘
	D	Toshkent shahridagi Alisher Navoiy nomli maydon
	E	Toshkent shahridagi Milliy bog‘
To‘g‘ri javob: C Toshkent shahridagi Alisher Navoiy nomidagi Milliy bog‘		

7. Ushbu rasmda qaysi ertak qahramonlari tasvirlangan?

	A	“Maugli”
	B	“Ur to‘qmoq”
	C	“Uch og‘ayni botirlar”
	D	“Bo‘g‘irchoq”

Tўғри жавоб: C

8. Alisher Navoiy nomidagi Milliy bog‘ tashkil topishi bilan bog‘liq yubiley sanani nishonlash va uning tashkil etilishi bilan bog‘liq hukumat hujjati qabul qilingan yilni to‘g‘ri belgilang?

	A. Alisher Navoiyning 550 yilligini nishonlash to‘g‘risida	1	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori	a	1990 yil 1 yanvar, PF-139-son
	B. Alisher Navoiyning 545 yilligini Nishonlash to‘g‘risida	2	O‘zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Prezidentining Farmoni	b	1991 yil 29 yanvar, PF-133-son
	C. Alisher Navoiyning 555 yilligini nishonlash to‘g‘risida	3	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni	c	1991 yil 29 yanvar, PF-139-son
	D. Alisher Navoiyning 551 Yilligini Nishonlash To‘g‘risida	4	O‘zbekiston Prezidentining Farmoni	d	1992 yil 29 yanvar, PF-139-son
	E. Alisher Navoiyning 535 Yilligini Nishonlash To‘g‘risida	5	O‘zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Prezidentining Farmoyishi	e	1991 yil 29 yanvar, PF-139-son

To‘g‘ri javob: A-2-ye.

9. Ushbu miniatyurada qaysi tarixiy shaxslar tasvirlangan?

- | | |
|---|---------------------------------------|
| A | Alisher Navoiy va Kamoliddin Bexzod |
| B | Alisher Navoiy va shoh Husayn Boyqaro |
| C | Bexzod va Binoiy |
| D | Xondamir va Bexzod |

To‘g‘ri javob: V

10. H.To‘Xtaboyev asarlarini ketma-ketlikda to‘g‘ri belgilang:

1 “Jannati odamlar” 2 “Sariq devni minib” 3 “Mungli ko‘zlar” 4 “Besh bolali yigitcha” 5 “Sariq devning o‘limi”

To‘g‘ri javob: 2, 5, 4, 3, 1

11. ... asari X. To‘xtaboyev qalamiga mansub.

- A. “Bemor”.
- V. “Jannati odamlar”
- C. “Mungli ko‘zlar”.
- D. “Yodgor”.
- YE. “Sariq devni minib”.
- F. “Besh bolali yigitcha”.
- G. “Alisherning yoshligi”.

Javob:

A	B	C	D	E	F	G

Javob:

A	B	C	D	E	F	G
yo‘q	ha	ha	yo‘q	ha	ha	yo‘q

12. Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasini tashkil etishga doir hukumat hujjatini to‘g‘ri belgilang

A	Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasini tashkil etish to‘g‘risida	1	O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori	a	2002 yil 12 aprel	a	124-son
B	O‘zbekiston Milliy kutubxonasini tashkil etish to‘g‘risida	2	O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qarori	b	2003 yil 21 aprel	B	123-son
C	Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxonasini tashkil etish to‘g‘risida	3	O‘zbekiston Respublikasi Senatining Qarori	c	2002 yil 13 aprel	V	120-son
D	Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston kutubxonasini tashkil etish to‘g‘risida	4	O‘zbekiston Respublikasi Parlamentining Qarori	d	2003 yil 12 may	G	121-son
E	Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasini tashkil etish haqida	5	O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasining Qarori	e	2002 yil 12 iyun	d	122-son

To‘g‘ri javob: A-1-a-b

13. ... asari S. Y. Marshak qalamiga mansub.

A. “Akula”

V. “Qayerda ovqatlanding, ey chumchuq?”

C. “Ahmoq sichqoncha haqida ertak”

D. “Sakrash”

YE. “O‘n ikki oy”

F. “Stol kelgan qayerdan?”

G. “Alifbe”

Javob:

A	B	C	Д	E	F	G

Javob:

A	B	C	Д	E	F	G
йўқ	ҳа	ҳа	йўқ	ҳа	ҳа	йўқ

	Asarlar nomi	Raqamlar
	”Suvarakxon” ertagi	
	“Uch og‘ayni botirlar” ertagi	
	“Bo‘g‘irsoq”ertagi	
	«O‘g‘irlangan quyosh» ertagi”	

14. Rasmda berilgan ertaklarni aniqlab mos raqamlarni yozing

Javobi: 1,2,3,4.

	Asarlar nomi	Raqamlar
	«O‘g‘irlangan quyosh» ertagi	1
	“Bo‘g‘irsoq”ertagi	2
	“Uch og‘ayni botirlar” ertagi	3

	”Suvarakxon” ertagi	4
--	------------------------	---

15. Rasmda qanday bino aks etgan?

	A	O‘zbekiston opera va balet teatri
	B	Alisher Navoiy nomidagi opera va balet teatri
	C	O‘zbekiston Milliy akademik drama teatri
	D	Muqimiy nomidagi drama teatri

To‘g‘ri javob: V

Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan nostandart test topshiriqlari talabaning mavzu bo‘yicha olgan bilimlarini mustahkamlash va ko‘nikma, malakalar hosil qilishda muhim rol o‘ynaydi. Ertak va uning qahramonlari, badiiy asar va undagi voqea rivoji, asar muallifi yuzasidan ma’lumotlar beradi.

Ta’lim-tarbiya jarayonida Blum taksonomiyasiga binoan o‘quv topshiriqlarining bajarilishiga erishish - talabalarning bilim darajasini nazorat qilish va baholashda nostandart test topshiriqlaridan foydalanish nazoratning haqqoniyligi va keng qamrovliligini ta’minlaydi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Jumaboyev M. Bolalar adabiyoti. –T.: O‘qituvchi, 2011.
2. Ubaydullayev, I. (2024). TRAINING OF CREATIVE-COMPETENT PERSONNEL IN PROFESSIONAL EDUCATION IS A PROBLEM. *Modern Science and Research*, 3(1).

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

3. Sayfullaevich, U. I. (2024). Oral folk art in elementary grades. *Multidisciplinary and Multidimensional Journal*, 3(2), 169-173.
4. Akbarjon, A. (2022). The importance of tongue twisters in the development of children's speech. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 146-148.
5. O'G'Li, A. A. N. (2022). Ruhiy zo 'riqish va uning talaffuz jarayoniga ta'siri. *Ta'lim fidoyilari*, 1, 69-72.